

RAHIMBOBO MASHRAB ASARLARINING MORFOSTATISTIK TADQIQI

Umidjon Qo‘ziyev Yandashaliyevich
NamDU, f.f.doktori, dots.

Nu‘monova Dilafruz Mohirjon qizi
NamDPI stajyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17449151>

Annotatsiya – Ushbu maqolada Rahimbobo Mashrabning uch asari morfostatistik tahlil yordamida tadqiq qilinadi. Tadqiq natijalaridan so‘ng bu asarlar bir-biriga o‘zaro qiyoslanadi.

Kalit so‘zlar – tariqat, tasavvuf, statistic metod, lingvostatistika, morfostatistika, manba, qo‘lyozma, maqola.

Abstract - In this article, three works of Rahimbobo Mashrab are studied using morphostatistical analysis. After the research results, these works are compared to each other.

Key words - tariqat, Sufism, statistical method, linguostatistics, morphostatistics, source, manuscript, article.

Аннотация - В данной статье с помощью морфостатистического анализа исследованы три произведения Рахимбобо Машираба. После получения результатов исследования эти работы сравниваются между собой.

Ключевые слова - Тарикат, Суфизм, статистический метод, лингвостатистика, морфостатистика, источник, рукопись, статья.

Boborahim Mashrab O‘rta Osiyo, Afg‘oniston va Sharqiy Turkistonda mashhur buyuk mutasavvuf shoir, islom va uning yo‘l-yo‘riqlari, butun musulmon sharqida yaratilgan tasavvuf adabiyotining yirik bilimdoni va vakilidir. Mashrab tarjimayi holi chalkash va noaniq, turli afsonalar bilan sug‘orilgan. U o‘zbek, arab va forsiy tildagi adabiyotni mukammal o‘rganib, mashhur eron shoiri Xo‘ja Hofiz (1325-1389) ijodiga qiziqib, she‘rlarini kuylab yurgani manbalardan ma‘lum. Mashrab ijodida “Devon”, “Mabdayi nur” va “Kimyo” asarlari alohida o‘rin tutadi. Mashrab “Devon”iga “Qissayi Mashrab”dagi asarlar kiritilgan. “Mabdayi nur” va “Kimyo” asarlari falsafiy, axloqiy, tarbiyaviy, ilmiy ahamiyatga ega asar hisoblanadi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti kitob xazinasida “Mabdayi nur”ning 19 ta qo‘lyozma nusxasi saqlanmoqda. Shulardan 9 tasi ilmiy tavsif qilingandir. Bugungi kunga qadar bu ikki asar muallifligi bahs-munozaraga sabab bo‘lgan bo‘lib, G‘afur G‘ulom “Ikki Mashrab” maqolasida

“Mabdayi nur” Mashrabniki emas deb ta’kidlagan. V.Abdullayev “O‘zbek adabiyoti tarixi” kitobining 1980-yilda chop etilgan 3-nashrida: “Devonayi Mashrab”, “Mabdayi nur” va “Kimyo” asarlari Mashrabga nisbat berilar edi. Ilm ahllariimizning tadqiqotlari “Mabdayi nur” mistik asarning Boborahim Mashrabga aloqasi yo‘qligini ko‘rsatdi. “Kimyo” asari esa unga taalluqli yoki taalluqlimasligi haqida hozircha ma‘lumotlar aniq emas, deydi.⁵

⁵ V.A.Абдуллаев, Ўзбек адабиёти тарихи, 143-бет

“Mabdayi nur” asarining til xususiyatlarini tadqiq qilamiz:[1-jadval]

№	Til birliklari	Misollar
1	-dir(r ning tushib qolishi)	Baxilni xonasidin xasta dildu mehmoni, Hammani barham urubman, manga diydor kerak.[12-bet]
2	Siz olmoshida z ning tushib qolishi	Soyayi poki silardin ilgari, Hamchunin paydo qilay payg‘ambari.[7-bet]
3	-ni tushum kelishigi qaratqich - ning shaklida qo‘llanilishi	Dedilar: san ham durustdur ko‘rgan ing , Ey biomanno, dusurt ko‘rdung mani.[303-bet]
4	Hozirgi fe’llarning chig‘atoycha shaklining qo‘llanilishi	Chahga tushgan so‘ng bilolmang maxlasi, Ustuxoningni kemurgay kargasi.[177-bet]
5	-da o‘rin-payt kelishigi jo‘nalish –ga kelishigi shaklida qo‘llanilishi	Sohibi mulku tug‘u chavgon bo‘lib, Nafs bozoriga sargardon bo‘lib.[10-bet]

Bundan tashqari, chiqish kelishi –dan, -din tarzda; shoyad so‘zi shod tarzida qo‘llanilganini ko‘rishimiz mumkin. Bu usul “Kimyo” va “Devon” asarlari tahlilida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. “Kimyo” asari tasavvufiy, axloqiy, tarbiyaviy, masnaviy usulda yozilgan she’riy asar hisoblanib, aruzning hazaji musammani vaznida yozilgan 24 bobdan iborat. Asarga jami 42ta hikoyat kiritilgan bo‘lib, avliyolar, so‘fiylar, taqvodor, xudojo‘y kishilar haqida rivoyat qilinadi. Bu asar til xususiyatlarida ham “Mabdayi nur” asari til xususiyatlari uchraydi. Chiqish kelishigi - danning - din holidi uchrashi; jo‘nalish kelishi – ganing ko‘p o‘rinlarda – go tarzida uchrashi; men olmoshining man tarzida qo‘llanilishi shular jumlasidandir. Quyida ayrimlaridan namuna keltirib o‘tamiz:[2-jadval]

№	Til birliklari	Misollar
1	-dir(r ning tushib qolishi)	Bu yo‘lda markobim lang, yo‘l xavotir, Ibodot manda yo‘q ajzimdu zohir.[350-bet]
2	-da o‘rin-payt kelishigi jo‘nalish –ga kelishigi shaklida qo‘llanilishi	Sanga dard bo‘lmasa, dil purxatardur, Kalomulloh o‘qusang beasardur.[372-bet]

3	“shoyad” so‘zi ba‘zi o‘rinlarda “shod” tarzida qo‘llanilishi	Tiriksan, sa’y qil, o‘ltirma beg’am, Topilgay <i>shod</i> bu dardingga marham.[373-bet]
---	---	--

“Devonayi Mashrab” asarida esa til unsurlari quyidagi shakllarda uchraydi. Predmet va predmetlik tushunchasining nutqdagi uch shaxsdan biriga taalluqli ekanligini bildiruvchi qo‘shimchalar jami egalik kategoriyasini tashkil etadi. Egalik qo‘shimchalari negizning til oldi va til orqa xususiyatiga hamda negizda lablangan unlilarning qatnashishiga qarab, turli fonetik ko‘rinishlarda qo‘llangan:

-m qo‘shimchasi unli bilan tugagan har qanday negizga qo‘shilgan;

-i‘m qo‘shimchasi undosh bilan tugagan til orqa unlilari mavjud negizlarga qo‘shilgan;

-im qo‘shimchasi undosh bilan tugagan til oldi unlilari mavjud negizlarga qo‘shilgan;

-ym qo‘shimchasi undosh bilan tugagan va til oldi unlilari qatnashgan negizlarga qo‘shilgan;

-um qo‘shimchasi undosh bilan tugagan til orqa lablangan unlilar qatnashgan negizlarga qo‘shilgan.

Shuningdek, I shaxs ko‘pligi, II shaxs birlik va ko‘pligida yuqoridagi qoida o‘z kuchini saqlaydi. I shaxs ko‘pligida egalik qo‘shimchalari -mi‘z\miz, -imo‘z\i‘miz, -umi‘z\umuz va -umuz\umuz tarzida; II shaxs ko‘pligida -ni‘z\niz, i‘ni‘z\iniz, -uni‘z\ yniz, unuz\uni‘z III shaxs birlik va ko‘pligida -si‘\si (unlilardan so‘ng), -i‘i (undoshlardan so‘ng) qo‘shimchalari qo‘shilgan.

Quyida ayrimlaridan namuna keltirib o‘tamiz:[3-jadval]

No	Til birliklari	Misollar
1	-ing egalik qo‘shimchasi - ung shaklida	San nasab bozoriga solma <i>o‘zungni</i> , ey aziz, Mahzi taqlid bigla avlodi Muhammadman dema.
2	-im egalik qo‘shimchasi - um shaklida	Hajr toshidin sarofat boshig‘a yetgan <i>o‘zum</i> , Kishtiysi motamdaturman, langarimni kavlama.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baba Rahim Mashrab Namangani. Attempt by Behroz Khaliqi. – Afganistan:Pameer Prints, hijriy 1390.
2. Collins M. Three generative, lexicalized models for statistical parsing // In Proceedings of ACL 35. 1997.
3. Dornyei Z. Research Methods in Applied Linguistics. OUP, 2007. [Electronic book]
4. Fidancı, Mahmut. Şah Meşreb Menakıb-nâmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1994.
5. Frumkina R.M. Sticheskiye metodi izucheniye leksiki. M., 1977
6. Gedik, Sadi. Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri. Doktora Tezi. – Ankara: Gazi Üniversitesi, 2010.